

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022

Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o lume în continuă schimbare

Conf. univ. dr. Alba Iulia Catrinel Popescu, Col. (r.) dr. Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Popescu, Alba Iulia Catrinel și Tănase, Tiberiu (2022), Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o lume în continuă schimbare, *Intelligence Info*, 1:2, 23-35, <https://www.intelligenceinfo.org/consideratii-privind-educatia-si-formarea-analistilor-de-intelligence-intr-o-lume-in-continua-schimbare/>

Publicat online: 09.09.2022

ABONARE

© 2022 Alba Iulia Catrinel Popescu și Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o lume în continuă schimbare

Conf. univ. dr. Alba Iulia Catrinel Popescu, Col. (r.) dr. Tiberiu Tănase

Rezumat

În prezent, în România, ca și în toate celelalte state euro-atlantice și în cadrul organizațiilor internaționale din care facem parte (NATO de exemplu), există o cerere puternică de analiști de informații „bine pregătiți”. Pentru a funcționa într-un mod eficient, structurile de informații au nevoie de analiști de informații eficienți, sau cu alte cuvinte, de analiști de informații bine pregătiți. Acesta este cazul comunității noastre naționale de informații, precum și al componentelor și structurilor sale. Necesitatea și importanța proiectului este în consecință înrădăcinată în nevoia de analiști bine pregătiți și în misiunea lor centrală în domeniul informațiilor, și anume *crearea de produse (informații de securitate) care să poată prezenta o înțelegere corectă și exactă a diferitelor procese, evenimente. și fenomene pentru factorii de decizie. Selecția celor vizati pentru a fi pregătiți necesită alcătuirea inițială a profilului unui analist de informații, selecția însăși necesitând orientarea către un profil psihologic compatibil cu misiunea pe care acesta va trebui să o îndeplinească și care posedă un nivel minim de analitică. abilitățile necesare, celelalte aspecte referitoare la instruirea analistului vor fi implementate într-un program numit pentru educația și formarea analiștilor de informații.*

Cuvinte cheie: organizații internaționale, Comunitatea Națională de Informații, formarea analiștilor, profilul analistului de informații, instruirea analistului, intelligence, educație, formare, analist, program de cercetare, proiect, structură

Abstract

Nowadays in Romania, as well as in all the other Euro-Atlantic states and within the international organizations that we are part of as well (NATO for example), there is a strong demand for “well-trained” intelligence analysts. In order to function in an efficient

CONSIDERAȚII PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA ANALIȘTILOR DE INTELLIGENCE

matter, intelligence structures need efficient intelligence analysts, or in other words, well-trained intelligence analysts. This is the case for our National Intelligence Community, as well as for its components and structures. The necessity and importance of the project is consequently rooted in the need for well-trained analysts and in their central mission within the intelligence domain, namely *the creation of products (security information) that can portray a correct and exact understanding of different processes, events and phenomena for policy-makers. The selection of those targeted to be prepared requires the initial composition of an intelligence analyst's profile, the selection itself requiring the orientation towards a psychological profile that is compatible with the mission that he or she will have to meet and that possesses a minimal level of analytic abilities required, the other aspects referring to the analyst's instruction will be implemented in a program called for education and the training of intelligence analysts.*

Keywords: international organizations, National Intelligence Community, training of analysts, intelligence analyst's profil, analyst's instruction, intelligence, education, training, analyst, research program, project, structure

INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 23-35

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/consideratii-privind-educatia-si-formarea-analistilor-de-intelligence-intr-o-lume-in-continua-schimbare/>

© 2022 Alba Iulia Catrinel Popescu și Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Motto: Analizii de intelligence reprezintă pentru arhitectura de informații ceea ce medicii constituie pentru sistemul de sănătate¹.

Considerații generale

Transformarea lumii din secolul XXI - dezvoltarea unei tehnologii avansate, apariția unor noi state, formele diversificate ale războiului – se regăsește și în lumea informațiilor. Nevoia de informații referitoare la toate aspectele societății, inclusiv la sistemele sofisticate de arme, a contribuit la transformarea culegerii de informații, care necesită atât tehnică avansată pentru culegerea datelor, cât și indivizi cu pregătire superioară în științele sociale și naturale, precum și în domenii mai puțin comune, ca de exemplu cel al interpretării fotografiilor.

În acest context, a devenit, astfel, necesară redefinirea rolului, importanței și statutului serviciilor de informații, a relațiilor dintre agențiile/serviciile de intelligence și organismele de supraveghere și control, precum și media.

Sunt unanim recunoscute necesitatea și importanța obținerii în timp util a unor informații politice și militare, care să permită apărarea intereselor naționale, ca și a unor analize bazate pe fapte reale privind unele acțiuni și evenimente care vor avea loc în viitor sau acțiuni economico-tehnologice și industriale care urmează a fi inițiate de unele guverne și mari întreprinderi sau trusturi. În lumea contemporană, nici cele mai sărace state nu-și pot permite să se lipsească de datele și analizele oferite de serviciile de informații. Nevoia de informații este cu atât mai mare cu cât ele trebuie să suplinească inferioritatea manifesta în alte planuri.

Într-o societate democratică modernă, dezvoltarea socială, în general, și activitatea decizională în special, atât la nivel macro, cât și la nivel micro, impun o bază informațională caracterizată prin veridicitate, actualitate, oportunitate, relevanță, disponibilitate și acces, precizie, utilizabilitate și procesabilitate, rezistență la factorii distructivi, mobilitate sau transferabilitate și, în final, dar nu în ultimul rând, siguranță și stabilitate.

¹ Idee preluată din raportul intitulat *National Intelligence Council Project - The Future of Intelligence Analysis*, Volume I, Center for International and Security Studies University of Maryland, 10.03.2006., https://cisssm.umd.edu/sites/default/files/2019-08/future_intel_analysis_final_report1.pdf, accesat la data de 01.01.2016.

CONSIDERAȚII PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA ANALIȘTILOR DE INTELLIGENCE

Cu cât nivelul managerial al deciziei este mai înalt, cu atât nevoia de fond informațional este mai acută, atât sub raport cantitativ, cât și calitativ. Activitatea serviciilor de informații, care dispun de mijloace tehnice proprii, trebuie să dezvolte un cadru conceptual special, să evidențieze raporturile logice dintre diversele componente ale sistemului analizat, să fixeze anumite axiome, să avanseze ipoteze de lucru, raționamente teoretice (uneori extrem de rafinate și complexe), pentru ca în final, pe baza unei analize aprofundate, să ajungă la „instalarea unui dispozitiv de prelucrare a informației”, în vederea transmiterii ei instanțelor abilitate să o utilizeze².

De asemenea, aceste servicii și agenții trebuie să țintească împreună crearea unor „comunități de practică”, a unor grupuri de practică analitică, incluzând forumuri pentru dezbaterile metodelor și pentru rezolvări de probleme. Acest tip de comunități ar urma să fie conectate cu o arhivă centrală pentru lecții învățate bazate pe analiza post acțiune și pe numeroase revizuri formale ale produselor de intelligence strategic. Din aceste revizuri ar trebui să rezulte lecții atât pentru analiștii individuali, cât și pentru echipe, cu evidențierea atentă a cauzelor erorilor și eșecurilor.

Dezvoltarea unei culturi analitice unitare constituie un pas important în asigurarea capacității de a face față cu succes provocărilor viitorului, caracterizată prin dorința de a gândi „în afara tiparului” („outside the box”).

Un astfel de obiectiv poate fi atins prin profesionalizarea comunității analitice. Apartenența la aceeași profesie este esențială pentru analiști ca să își păstreze capacitatea actuală de a realiza analize competitive.

Formarea și pregătirea analistului din intelligence - calitățile și limitele unui bun analist

În anul 2006 a fost publicat raportul de cercetare coordonat de William J. Lahneman și intitulat *The Future of Intelligence Analysis*³ - *Viitorul analizei de intelligence*. Devenit

² Alexandru Barbăsură, Colonel (r.), *Rolul și importanța serviciilor de informații*, în Revista “Perspective ale securității și apărării în Europa”, Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională, 19-20 noiembrie 2009, București, Volumul 3.

³ *National Intelligence Council Project - The Future of Intelligence Analysis*, Volume I, Center for International and Security Studies University of Maryland, 10.03.2006., https://cissm.umd.edu/sites/default/files/2019-08/future_intel_analysis_final_report1.pdf, accesat la data de 01.01.2016.

de referență în domeniu, raportul afirmă că pregătirea unui analist de informații trebuie centrată pe o educație solidă în relații internaționale, științe politice, istorie, economie, literatură, jurnalism, știință, istoria artei sau alte discipline în științe umaniste.

Formarea și pregătirea unui analist de intelligence pornește de la *calitățile personale* și de la competențele dobândite în cursul pregătirii individuale. În acest sens există un anumit *model (profil psihologic) al analistului*. Acesta reprezintă atât punctul de pornire, cât și baza pe care se sprijină toate celelalte calități necesare unui analist.

Dintre calitățile necesare unui bun analist menționate în raportul de cercetare amintit, menționăm:

- gândire critică și cauzativă;
- capacitatea de selecție a detaliilor semnificative;
- capacitatea de a identifica elemente implicite și abilitatea de a construi scenarii diverse;
- un grad elevat de cultură generală, care să îi permită contextualitatea problematicii tratate;
- bună înțelegere a comportamentului actorilor internaționali, care trebuie să pornească de la cunoașterea culturii și civilizației acestora (a religiei, a codului de comportament social, a aspirațiilor istorice și economice, a mentalului colectiv).

Luând în considerare multitudinea de însușiri, calități și deprinderi pe care trebuie să le dovedească un bun analist, este evident că procesul de recrutare este unul dificil. De aceea, agențiile / serviciile de intelligence se orientează spre recrutarea de analiști al căror profil psihologic este compatibil cu misiunea pe care o au de îndeplinit și care posedă un nivel minim acceptat al deprinderilor analitice necesare, celelalte aspecte referitoare la instruirea analiștilor urmând a se desfășura în primii ani de activitate în cadrul organizației.

În opinia autorilor raportului amintit anterior, dintre abilitățile pe care trebuie să și le însușească analistul, pe primul loc se află formarea gândirii critice. De asemenea, se pune accent și pe cunoașterea limbilor străine, (cu precădere a limbii engleze)⁴, precum și pe dezvoltarea abilităților în domeniul tehnologiei informației .

În acest sens, două argumente pledează în favoarea utilizării tehnologiei informației pentru eficientizarea campaniilor de reorganizare și de recrutare, aflate în desfășurare.

⁴ Din acest punct de vedere, trebuie spus că limba engleză reprezintă mai degrabă un instrument de lucru decât o limbă străină (vezi, general-locotenent (r) Sergiu Medar (coordonator), *Informațiile militare în contextul de securitate actual*, Editura CTEA, București, 2006.

CONSIDERAȚII PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA ANALIȘTILOR DE INTELLIGENCE

Primul este că analiștii de informații utilizează instrumente de analiză computerizate, care le ușurează activitățile de rutină. Din păcate, acestea sunt limitate, deocamdată, la programe de poștă electronică (e-mail), mesagerie rapidă, spații comune de aplicații, soft-uri de editare texte și prezentare grafică – o tehnologie similară cu cea a agențiilor de știri. Această potrivire nu este întâmplătoare; cum s-a arătat, analiștii de informații își petrec majoritatea timpului elaborând documente de raportare și informare curentă. Totuși, utilizarea pe scară largă a noilor tehnologii informaționale de către analiști a creat condiții pentru introducerea cu succes, cu pregătirea și stimulentele adecvate, a *aplicațiilor software specializate*, care pot ajuta analiștii să emită avertizări prompte și oportune sau să proiecteze evoluția predictibilă a amenințărilor viitoare.

Un alt argument care susține beneficiile noii tehnologii informaționale apare din faptul că *zona de recrutare se adresează celei mai computerizate generații din istorie*⁵.

Limite în pregătirea individuală din ciclurile preuniversitare și universitar

Analistul în intelligence și, în special, analistul începător se confruntă cu probleme și riscuri de diferite naturi.

Aceste probleme sunt generate, în esență, de :

- incongruența dintre cerere și oferta de produse de informații;
- propriile limitări;
- multitudinea canalelor informative și imposibilitatea controlării acestora.

Cu toate că analistul începător este o persoană cu un nivel ridicat de cultură generală, el este, în general, insuficient echipat din punct de vedere metodologic pentru a face față solicitărilor analitice complexe pe care le pun noile provocări, în special cele de natură asimetrică. Această situație este rezultatul unei influențe din partea unor factori sociali și pedagogici. Studiul limbilor străine, de exemplu, în special la nivel avansat, permite un anumit grad de înțelegere a culturilor care își găsesc expresia în limbile învățate.

⁵ Tehnologia informațională și media digitală sunt prezente și se extind în cultură și societate, acolo unde alte metode și așteptări tradiționale în domeniul educațional rămân în umbră. Noilor recruți ai serviciilor de informații, educați prin intermediul căutării pe web într-un univers hipertextual, nu le va fi teamă să folosească soluții software avansate, în cadrul mediului profesional. Cf. *Thinking straight and taking straight. Problems of Intelligence Analysis (Să gândim și să acționăm direct: probleme referitoare la analiza informațiilor)* publicat în periodicul „Survival”, vol. 48, nr. 1 (Spring 2006), pag. 35-60).

Limitările proprii ale analistului din informații sunt, de fapt, **vulnerabilități în pregătirea individuală din ciclurile preuniversitare și universitar** și ele sunt legate de:

- *lipsa unei gândiri critice* – gândirea critică se referă la acele activități mentale clare, precise și care au un scop final; ele sunt asociate cu rezolvarea problemelor complexe ale lumii de azi, generarea de soluții multiple (și creative) la aceste probleme, sintetizarea și integrarea informațiilor, realizarea distincțiilor între fapte și opinii, evaluarea rezultatelor potențiale, dar se poate referi și la procesul de evaluare a gândirii cuiva;
- *lipsa capacității de înțelegere a naturii diferitelor tipuri de corelații* (de exemplu, cauza și corelația sunt lucruri diferite); variabilele ascunse nu sunt întotdeauna ușor de identificat;
- *insuficienta dezvoltare a capacității de recunoaștere a gradului de reprezentativitate pentru un anumit caz*. Din acest motiv, analistul întâmpină dificultăți în recunoașterea unei informații semnificative atunci când o întâlnește, nu reușește să evalueze corect punctele tari și pe cele slabe ale acesteia și nu poate discerne dacă o aserțiune este bazată pe argumente solide sau pe fapte a căror legătură este numai aparentă;
- *analistul de informații trebuie să facă o distincție clară între evidențele directe (imagini obținute prin sateliți, interceptări electronice) și dovezile obținute prin mărturii ale unor persoane*. În problemele complexe (spinoase), analistul trebuie să precizeze nivelul său de încredere față de evaluările făcute. Atunci când tratează aspecte incerte sau lucrează cu date incomplete (așa cum se întâmplă adesea, în activitatea de informații), analistul trebuie să expună clar presupunerile care i-au permis să meargă dincolo de aspectele evidente, spre chestiuni care necesită estimări sau interpretări. De aceea, analistul trebuie să-și pună permanent întrebarea „dar dacă?” și să analizeze dacă faptele pe care le prezintă îi susțin argumentele și dacă îi facilitează înțelegerea.

Mediul de proveniență a informațiilor care fac obiectul activității analistului de intelligence este unul aparte - internet, ambasade, teatre de operații, mediul de afaceri, mediul universitar, centre de cercetare etc, prin schimburi de opinii, interceptarea convorbirilor telefonice, imagini obținute prin satelit etc – iar, analistul are un control limitat sau inexistent asupra acestui mediu. Sunt situații când analistul fie că nu dispune de informații suficiente referitoare la un anumit aspect, fie că operează cu informații „la mâna a doua“. În aceste cazuri, analistul trebuie să își ajusteze nivelul de încredere în judecățile pe care le emite. Toate aceste vulnerabilități creează dificultăți în separarea concluziilor de presupuneri.

Despre unele preocupări ale Comunității de Intelligence ale SUA (CI) pentru educarea și formarea analiștilor

În prezent, universitățile americane oferă formate educaționale alternative, în plus față de nivelul tradițional. De exemplu, anumite universități oferă programe de calificare, care permit analiștilor de nivel mediu să obțină o pregătire la nivel de licență pe teme de interes. Universitățile oferă, de asemenea, programe executive de pregătire, construite pentru a răspunde nevoilor CI. Aceste programe pot aduce o contribuție valoroasă la educația și pregătirea analiștilor.

Dincolo de rolul direct în îmbunătățirea activității analitice, prin creșterea capacității analitice, activitățile de educație și formare ar trebui să reprezinte mecanismul predominant pentru profesionalizarea forței de muncă analitice și pentru dezvoltarea unei culturi comune privind CI.

Sistemul de Universități pentru Intelligence Național (NIUS) reprezintă un mecanism ideal de coordonare a activităților de educație și pregătire în cadrul CI pentru realizarea tuturor acestor obiective. În desfășurarea procesului, utilizarea unui astfel de sistem sub autoritatea CI a micșorat și raționalizat ofertele largi de pregătire și educație în cadrul CI. NIUS combină programele CI cu ofertele convenabile ale universităților pentru a maximiza beneficiul pentru CI. De asemenea, NIUS are și funcția de cercetare și reprezintă probabil cea mai bună organizație pentru a coordona lecțiile importante deprinse în cadrul CI.

În acest sens, se *argumentează că formarea și educația comune ale analistului în cadrul Sistemului Universitar de Intelligence Informații Național reprezintă o condiție necesară pentru dezvoltarea unor caracteristici ale profesiei de analist de intelligence. De exemplu, în armată, personalul nu poate ajunge la următorul grad dacă nu a trecut de testele corespunzătoare și programele de instrucție. Pregătirea și procesul de evaluare trebuie făcute pe tot parcursul carierei unui analist. Fiecare nivel trebuie să fie mai competitiv, astfel încât doar cei mai buni să ajungă în pozițiile de conducere. Luând în considerare toate aceste precizări, una dintre principalele recomandări ale proiectului de cercetare coordonat de William J. Lahneman face referire la îmbunătățirea educației și pregătirea în*

cadrul CI pentru creșterea calității analizelor, profesionalizarea forței de muncă și consolidarea unei culturi comune la nivelul CI.

Pentru atingerea acestui obiectiv, autorii proiectului fac mai multe propuneri privind:

1. *Utilizarea Sistemului Universitar de Informații Naționale pentru coordonarea tuturor programelor de educație și formare din cadrul CI, inclusiv programele specifice structurilor de informații.* În acest fel, o organizație aflată sub controlul direct al Directorului Comunității Naționale de Intelligence DNI⁶ va ști care activități educaționale și de formare sunt disponibile în cadrul CI. NIUS ar trebui să dezvolte și să coordoneze programe de educație și cultură specifice CI oferite de universități.
2. *Solicitarea unei pregătiri comune.* Realizarea cât mai multor programe de educație și pregătire în cadrul CI. Acest lucru va spori colaborarea și va consolida cultura comună CI. Programele care rămân sub controlul agențiilor individuale ar trebui deschise analiștilor din alte agenții, dacă ei pot profita de pe urma acelei pregătiri. Cu toate acestea, se atrage atenția că, dacă pregătirea comună este aplicată, ea trebuie să fie interesantă și relevantă. Trebuie să fie suficient de robustă pentru a furniza un „coș de piață” al ofertelor care permit analiștilor să se înscrie la cursurile care le convin cel mai mult.
3. *Inițierea unei „tabere de recruți” comune pentru toți analiștii din cadrul CI, în primele 6 luni de la angajare.* Temele pregătirii ar trebui să includă etica și noțiuni de comerț. Un astfel de curs ar ajuta la acumularea unor convingeri și culturi comune de către toți analiștii din cadrul CI. *Programul de Absolvire CIA*, la care iau parte toți analiștii noi din CIA poate servi ca model pentru o astfel de tabără pentru recruții din CI.
4. *Utilizarea noilor formate pentru pregătire și educație care sunt disponibile atât în universitate, cât și în cadrul CI.* Acestea includ programe de certificate și oferte educaționale suplimentare, precum și specializări în *Analiza Informațiilor* ca parte a unor programe de master la universitățile care oferă certificate de master în Politici Publice.
5. *Dezvoltarea unui program continuu coordonat de educație și pregătire atât pentru șefi, cât și pentru simplii analiști, astfel încât educația și formarea să devină o caracteristică periodică standard a carierelor analiștilor.* Acest lucru va permite o actualizare a abilităților analiștilor și îi va pregăti pentru funcții de conducere, dar și o rememorare a viziunii și obiectivelor, de care cu toții trebuie să fie conștienți ca membri ai CI.
6. Una din condițiile promovării analiștilor și a managerilor ar trebui să fie *îndeplinirea unor programe obligatorii educaționale și de formare.*
7. *Instituirea unor cerințe educaționale continue în rândul comunității analitice.* De exemplu, anumite profesii solicită câteva ore de pregătire continuă pe an. Universitățile pot asigura cursuri universitare și post-universitare create special pentru acest scop, așa cum se procedează prin cursurile de scurtă durată oferite de agențiile CI. Cerințele educaționale continue de la nivelul CI reprezintă o excelentă completare a exigențelor de formare și educație comune.
8. *Dezvoltarea unui program de „ofițer în rezidență” la nivelul CI bazat pe același tip de program din cadrul Agenției Centrale de Informații CIA, care plasează ofițeri CIA ca profesori externi (visiting professor) la universități civile sau militare.* Acest program va ajuta la identificarea unor posibili analiști cât se poate de repede și va orienta pregătirea lor educațională pentru a intra în rândul forței de muncă analitice.

⁶ Director of National Intelligence.

CONSIDERAȚII PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA ANALIȘTILOR DE INTELLIGENCE

9. *Studierea posibilității de a utiliza profesori universitari ca cercetători în rezidență la agențiile din cadrul CI. Acest program poate funcționa bine în special în contextul Sistemului Universitar de Informații Naționale.*
10. *Calibrarea forței de muncă a analiștilor astfel încât să permită unui procent din numărul analiștilor să se angajeze în activități de formare și educație fără a cauza o criză a forței de muncă a analiștilor.*
11. *Având în vedere că analiștii nou angajați trebuie să aștepte un timp pentru a primi certificatele de securitate, CI ar trebui să utilizeze această perioadă în mod constructiv pentru a pregătire inițială neclasificată.*
12. *Extinderea Programului Centrelor Academice de Excelență ale Comunității de Informații.*

Unele priorități și perspective în educația și formarea analiștilor Comunității Naționale de Intelligence / Informații (CNI)

Existența unui *corp de analiști* bine pregătiți este extrem de necesară pentru Comunitatea Națională de Informații (CNI), atât în SUA cât și în România. Misiunea principală a oricărui analist din domeniul intelligence (serviciilor și informațiilor de securitate națională) este aceea de a crea produse de intelligence (informații de securitate) care să ofere factorilor de decizie o înțelegere corectă și exactă a diferitelor procese, evenimente și fenomene.

Dar, așa cum afirmă specialiștii care au elaborat raportul amintit anterior, studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior nu sunt formați în spiritul unei gândiri critice (logice sau științifice), întâmpină greutăți în argumentarea unor concluzii sau identificarea ca argument a unui fapt concret, eșuează în identificarea premiselor și întâmpină greutăți privind estimarea informativă a amenințărilor reale. De asemenea, instruirea analiștilor se concentrează mai puțin asupra stimulării intuiției necesare înțelegerii apariției unor stări de fapt noi sau a modificării unor comportamente considerate imuabile.

Din aceste considerente, considerăm necesară inițierea unui proiect de educare și formare pentru analiștii din domeniul intelligence-lui național pentru creșterea calității analizelor, profesionalizarea forței de muncă și consolidarea unei culturi comune a intelligence-lui românesc. Acest proiect ar putea / urma să reprezinte o componentă a **Programului Național de Educație și Pregătire** și, în același timp, să se bazeze pe:

- *evaluarea actualului nivel de pregătire în analiză și ce învață nou analiștii (în special tineri);*
- *conlucrarea cu componentele analitice ale structurilor de intelligence în vederea stabilirii unor direcții, de pregătire și educație în Analiza de Intelligence, concretizate în noi cursuri și programe naționale, utilizând și unele modele eficiente;*

INTELLIGENCE INFO

- *colaborarea cu celelalte structuri / servicii / agenții ale Comunității de Informații* pentru realizarea unei pregătiri și a unei educații în analiza de intelligence integrată care să anticipeze evoluții ce pot afecta securitatea națională, utilizând un „limbaj comun” al întregii „Comunități Naționale de Informații”;

- *elaborarea unei curricule naționale pentru analiștii de intelligence* care, plecând de la conceptul de educație⁷ să țină cont de nivelul de cunoștințe al subiecților, vârsta acestora, scopul urmărit, profesia lor, formația intelectuală, acumulările moral-volitivă, motivațiile⁸ și caracteristicile structurilor de intelligence unde sunt încadrați.

Mai mult, acest proiect național în domeniul analitic ar putea prevedea unele *direcții de acțiune* precum:

- *Constituirea și consolidarea programelor pilot, la nivel național, destinate pregătirii analiștilor de intelligence*, în care să fie implicate atât instituții civile de învățământ superior, cât și instituții militare;

- *Stabilirea unor obiective generale ale programelor de pregătire a analiștilor:*

- cunoașterea contextului global în care relaționează statele, înțelegerea complexității, a dinamicii și a interdependenței evenimentelor și a problemelor globale;
- înțelegerea configurărilor viitoare a comunității naționale de intelligence, elaborarea unor soluții pentru prevenirea amenințărilor la privind securitatea națională;
- dezvoltarea abilităților de a colabora și a lucra în echipă, de a recunoaște tematici specializate și expertize.

- *Elaborarea unui curriculum pentru acest proiect național, care să își propună să dezvolte capacitatea cursanților de a înțelege cum anumite contexte istorice, economice, culturale, politice și sociale afectează și influențează intelligence-ul și securitatea națională.*

- *Includerea în programul de pregătire / formare a unor module privind:*

- Competențe de bază pentru profesioniștii în intelligence;
- Strategie militară: intelligence în timp de război și în timp de pace;
- Managementul și problemele comunității de intelligence;
- Amenințări trans-naționale: provocările de tip intelligence;
- Mediul geostrategic: evitarea vidului de intelligence

- *din perspectiva metodelor utilizate, evitarea, pe cât posibil, a analizei descrise ca „o singură direcție, o singură concluzie” și aplicate în cazul problemelor nesigure și complexe. S-a constatat că pregătirile și direcțiile date analiștilor pun un accent prea mare pe această metodă. Criticii spun că abordarea cunoscută ca „luăm o singură decizie finală” este atât nefolositoare cât și pasibilă greșelii. Principala atribuție a analiștilor, spun criticii, este de a oferi anumite păreri*

⁷ Educația reprezintă un ansamblu de măsuri aplicate sistematic în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, estetice sau fizice ale unei persoane. Ca reper constant și continuu al devenirii umane, educația beneficiază de forme și metode diferite, determinate de laturile numeroase ale acesteia de la educația profesională, axiologică și religioasă la educația ecologică, sanitară și desigur estetică. Vezi: Nicolae Rotaru, *Lider și actant*, Editura ANI, București, 2006, p.50-53.

⁸ Nicolae Rotaru, *op.cit.*, p. 54.

CONSIDERAȚII PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA ANALIȘTILOR DE INTELLIGENCE

decidenților politici, pentru ca aceștia să ajungă la niște concluzii clare în ciuda nesiguranței ce se întâlnește în cadrul complexelor evenimente la nivel mondial.

În SUA se poate evidenția concluzia practică conform căreia multitudinea abordărilor studiilor de intelligence a determinat o diversitate a manierelor de predare a disciplinei. Astfel, studiile de intelligence se **predau în cadrul departamentelor de științe politice, ceea ce are efect asupra modalității în care disciplina este abordată: se pune puțin accent pe studiile de caz de factură istorică și se favorizează dezbaterile teoretice.**

La nivel național, educația și pregătirea analiștilor de intelligence se realizează în primul rând în cadrul instituțiilor militare de învățământ superior (Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”), în Centrul de pregătire în domeniul informații pentru apărare din București și NATO Human Intelligence (HUMINT) Centre of Excellence (COE) - Centrul de excelență NATO HUMINT de la Oradea, și foarte puțin în universitățile civile de stat sau private, și numai în *formatul studiilor masterale / postuniversitare* (Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Master în Analiza Informațiilor, Universitatea Babeș – Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie).

În loc de concluzii

Agențiile / structurile de informații, pentru a funcționa eficient, au nevoie de analiști de intelligence eficienți, deci foarte bine pregătiți. Misiunea principală a oricărui analist din domeniul intelligence (serviciilor și informațiilor pentru securitate națională) este aceea de a genera produse de intelligence (informații de securitate) care să ofere factorilor de decizie o înțelegere corectă și exactă a diferitelor procese, evenimente și fenomene.

Specialiști din domeniul intelligence susțin că studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior nu sunt formați în spiritul unei gândiri critice (logice sau științifice), întâmpină greutăți în argumentarea unor concluzii sau identificarea ca argument a unui fapt concret eșuează în identificarea premiselor și e întâmpină greutăți privind estimarea informativă a amenințărilor reale. De asemenea, instruirea analiștilor se concentrează mai puțin asupra stimulării intuiției necesare înțelegerii apariției unor stări de fapt noi sau a modificării unor comportamente considerate imuabile.

Din aceste considerente credem că este nevoie de inițierea unor proiecte privind , *educația și pregătirea analiștilor de intelligence* bazate pe: evaluarea actualului nivel de

pregătire în analiză și ce învață nou analiștii (în special tineri); pe conlucrarea cu componentele analitice ale structurilor de intelligence în vederea stabilirii unor direcții, de pregătire și educație în Analiza de Intelligence, concretizate în noi cursuri și programe naționale, utilizând și unele modele eficiente; colaborarea cu celelalte structuri / servicii / agenții ale Comunității de Informații pentru realizarea unei pregătiri și educații în analiza de intelligence integrată care să anticipeze evoluții ce pot afecta securitatea națională, utilizând un „limbaj comun” al întregii „Comunități Naționale de Informații ”și al sistemului de securitate națională.

În acest sens, consideram ca ar fi util de implementat și în mediul academic de profil din România câteva dintre concluziile prezentate în raportul de cercetare despre Viitorul analizei de intelligence, respectiv:

- crearea **Sistemului Universitar Integrat de Informații Naționale** pentru coordonarea tuturor programelor de educație și formare din cadrul CI;
- instituirea **pregătirii comune a analiștilor aflați la început de carieră**, indiferent de structura din care fac parte, chestiune care va spori colaborarea, camaraderia și va consolida cultura comună în cadrul CI.
- crearea unui „**coș de piață**” al **ofertelor didactice** care să permită analiștilor să se înscrie la cursurile care le convin cel mai mult, indiferent de afilierea instituției academice (Armată, Servicii de Informații).
- **inițierea unei „tabere de recruți” comune pentru toți analiștii din cadrul CI**, în primele 6 luni de la angajare.
- dezvoltarea programelor de „**ofițeri în rezidență**” la nivelul CI, prin care ofițeri de informații să activeze ca profesori externi (visiting professor) la universități civile sau militare. Acest program va ajuta la identificarea și recrutarea unor posibili analiști.
- **utilizarea profesorilor universitari civili ca cercetători în rezidență la agențiile din cadrul CI**, în contextul Sistemului Universitar de Informații Naționale.

Elaborarea unui proiect național de educare și formare în domeniul analizei de Intelligence poate contribui la organizarea unui Sistem Național de Educație și Formare în Intelligence bazat pe programe educaționale și în materia analizelor de intelligence, într-o concepție modernă, adaptată la dinamica mediului de securitate. În plus, reiese că este mult mai productiv să privim educarea, formarea, antrenarea și specializarea ca elemente / component integrate ale unui system continuum și nu ca activități separate, desfășurate în universități, pe de o parte, și de instituțiile și structurile de informații (agenții/servicii) pe de altă parte.

Bibliografie

1. Aldrich R., *Secret Intelligence: A Reader*, 31.01.2009;
2. *Analytical Methods in Intelligence Analysis*, [http:// www.aspu.edu/aconnr](http://www.aspu.edu/aconnr);
3. Barbăsură A., *Rolul și importanța serviciilor de informații*, “Perspective ale securității și apărării în Europa”, Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională, 19-20 noiembrie 2009, București, Volumul 3.
4. pagina de Internet a CIA, <http://www.cia.gov>.
5. Davis J., *Analytic Professionalism and the Policymaking Process: Q&A on a Challenging Relationship*, Occasional papers, CIA, Kent Center, 2/4 (2003);
6. Davis J., *Combating Mindset*, „CIA Studies in Intelligence” 36/6 (1992);
7. Davis J., *Facts, Findings, Forecasts, and Fortune-telling*, în Roger Z. George, Robert D. Kline (eds.) *Intelligence and the National Security Strategist: Enduring Issues and Challenges*, CIA, The Sherman Kent Center for Intelligence Studies, Washington DC, 2004;
8. Davis J., *Improving CIA Analytic Performance: Analysts and the Policymaking Process*, Occasional papers, CIA, Kent Center, 1/2 (2002);
9. Davis J., *Improving CIA Analytic Performance: DI Analytic Priorities*, Occasional papers, CIA, Kent Center, 1/3 (2002);
10. Davis J., *Intelligence Analysts and Policymakers: Benefits, and dangers of Tensions in the Relationship*, „Intelligence and National Security”, vol. 21, nr.6. decembrie 2006;
11. Davis J., *Intelligence Analysts and Policymakers in the Relationship*, „Intelligence and National Security”, Vol. 21, nr. 6, decembrie 2006;
12. Davis J., *Paul Wolfowitz on Intelligence-Policy Relations*, „CIA Studies in Intelligence”, 39/5 (1996);
13. Davis J., *Sherman Kent’s Final Thoughts on Analyst-Policymaker Relations*, Occasional Papers, CIA, Kent Center, 2/3 (2003);
14. Davis J., *Tensions in Analyst-Policymaker Relations: Opinions, Facts, and Evidence*, Occasional Papers, CIA, Kent Center, 2/2 (2003);
15. Ferris J., *Intelligence and Strategy: Selected Essays*, Sales Rank, July 2005;
16. Hart D., Simon S., *Thinking straight and taking straight. Problems of Intelligence Analysis*, „Survival”, vol. 48, nr. 1 (Spring 2006);
17. Herman M., *Intelligence Power in Peace and War*, Cambridge University Press, oct.1996;
18. Heuer R.J., *Psychology of Intelligence Analysis*, CIA, Center for the Study of Intelligence, Washington DC, 1999;
19. *Intelligence Services in the Information Age*, Routledge, annotated edition, nov.1/2001;
20. Johnston R., *Analytic Culture in the US Intelligence Community: An Ethnographic Study*, Central Intelligence Agency Washington, DC 2005, p. XIII. Washington DC, CIA, 2005;
21. Lowenthal M.M., *Intelligence from Secrets to Policy*, (new edition), no. 4, October 2008, Congressional Quarterly. Inc.;
22. Lowenthal M.M., *Towards a Reasonable Standard for Analysis: How Right, How Often on Which Issues?*, „Intelligence and National Security”, Vol. 23, nr. 3, iunie 2008;
23. Marrin S. S., *Intelligence Analysis Theory: Explaining and Predicting Analytic Responsibilities*, „Intelligence and National Security”, Vol. 22, nr. 6, decembrie 2007;
24. Medar S. (coordonator), *Informațiile militare în contextul de securitate actuală*, Editura CTEA, București, 2006;
25. National Intelligence Council Project, *The Future of Intelligence Analysis*, Volume I, Center for International and Security Studies University of Maryland, 10.03.2006., https://cissm.umd.edu/sites/default/files/2019-08/future_intel_analysis_final_report1.pdf;
26. Rotaru N., *Lider și actant*, Editura ANI, București, 2006;

INTELLIGENCE INFO

27. Tănase T., *Analiza de intelligence între responsabilitatea analiștilor și cerințele beneficiarilor*, Sesiunea XV-a de Comunicări Științifice cu participare internațională a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, 6 noiembrie 2009, București, ISBN 978-606-532-012-3.;
28. Scott L., Hugues R.G., Alexander M.S., *Journeys in Twilight*, University of Wales, Vol. 24, nr. 1, februarie 2009.